

ACTIVA

- A. *Aandeelhouders nog te storten.*
- daarvan storting geëist
- B. *Oprichtingskosten e.d.¹⁾.*
- C. *Vaste activa.*
- I *Immateriële activa.*
1. - Onderzoek- en ontwikkelingskosten.¹⁾
 2. - Concessies, patenten, licenties, merken e.d.²⁾
 3. - Goodwill.³⁾
 4. - Verrichte vooruitbetalingen.
- II *Materiële activa.*
1. - Terreinen en gebouwen.
 2. - Technische uitrusting en machines.
 3. - Andere activa, bedrijfsuitrusting.
 4. - Verrichte vooruitbetalingen en activa in aanbouw.
- III *Deelnemingen en beleggingen op lange termijn.*
1. - Aandelen in concernondernemingen.
 2. - Vorderingen op concernondernemingen.
 3. - Deelnemingen.
 4. - Vorderingen op deelnemingen.
 5. - Beleggingen op lange termijn.
 6. - Overige vorderingen.
 7. - Ingekochte eigen aandelen.¹⁾
- D. *Flottende activa.*
- I *Voorraden.*
1. - Grond- en hulpstoffen.
 2. - Halffabrikaten, goederen in bewerking incl. afval/uitval.
 3. - Gereede produkten en handelsgoederen.
 4. - Verrichte vooruitbetalingen.
- II *Vorderingen.*
1. - Handelsdebiteuren.
 2. - Vorderingen op concernondernemingen.
 3. - Vorderingen op deelnemingen.
 4. - Overige vorderingen.
- III *Beleggingen op korte termijn en liquide middelen.*
1. - Tegoeden bij concernondernemingen.
 2. - Wissels.
 3. - Saldi bij banken, giro, etc. en geldmiddelen.
 4. - Ingekochte eigen aandelen.¹⁾
 5. - Overige waardepapieren.

¹⁾ voor zover het nationale recht activering toestaat.

²⁾ voor zover onder bezwarende titel verkregen; voor zover in eigen bedrijf „geproduceerd” geldt het voorbehoud onder ¹⁾).

³⁾ alleen „gekochte” goodwill.

- E. *Transitorische posten.*
- F. *Verlies.*
 - I - Verlies over het afgelopen boekjaar.
 - II - Verliezen over vorige boekjaren.

PASSIVA

- A. *Geplaatst kapitaal, gesplitst naar soorten aandelen.*
- B. *Reserves.*
 - 1. - Wettelijke Reserves.
 - 2. - Agio.
 - 3. - Herwaarderingsreserve.
 - 4. - Reserve voor ingekochte eigen aandelen.
 - 5. - Statutaire Reserves.
 - 6. - Vrije Reserves.
- C. *Afschrijvingen, voor zover deze niet aan de actiefzijde zichtbaar zijn afgetrokken of in de toelichting zijn vermeld.*
 - 1. - Op oprichtingskosten.
 - 2. - Op immateriële activa.
 - 3. - Op vaste activa.
 - 4. - Op deelnemingen en andere beleggingen op lange termijn.
 - 5. - Op voorraden.
 - 6. - Op vorderingen op korte termijn.
 - 7. - Op beleggingen op korte termijn en op liquide middelen.
(de posten 2 t/m 7 te specificeren overeenkomstig de voor de desbetreffende activa voorgeschreven specificatie)
- D. *Voorzieningen.*
 - 1. - Voor pensioenen en overeenkomstige verplichtingen.
 - 2. - Voor belastingen, gesplitst in opeisbaar en niet opeisbaar.
 - 3. - Overige.
- E. *Schulden.*
 - 1. - Opgenomen leningen, waarvan converteerbaar.
 - 2. - Schulden aan kredietinstellingen.
 - 3. - Op bestellingen ontvangen vooruitbetalingen.
 - 4. - Handelscrediteuren.
 - 5. - Te betalen wissels.
 - 6. - Schulden aan concernondernemingen.
 - 7. - Schulden aan ondernemingen, waarin deelgenomen wordt.
 - 8. - Overige schulden.
- F. *Transitorische posten.*
- G. *Winst.*
 - I - Winst over het afgelopen boekjaar.
 - II - Winst over vorige boekjaren.

Schema voor de balans ex. art. 9 (verkort tot de met hoofdletters en Romeinse cijfers aangeduide posten).

A.	<i>Aandeelhouders nog te storten.</i>
	- daarvan storting geëist
B.	<i>Oprichtingskosten e.d.</i>
C.	<i>Vaste activa.</i>	
	I Immateriële activa.
	II Materiële activa.
	III Deelnemingen en beleggingen op lange termijn.
D.	<i>Vlottende activa.</i>	
	I Voorraden.
	II Vorderingen.
	III Beleggingen op korte termijn en liquide middelen.
E.	<i>Transitorische posten.</i>
	<i>Totaal vlottende activa.</i>
F.	<i>Schulden op korte termijn.</i>
G.	<i>Saldo vlottende activa boven vlottende schulden.</i>
H.	<i>Totaal activa na aftrek van vlottende schulden.</i>
I.	<i>Schulden op lange termijn.</i>
J.	<i>Afschrijvingen (tenzij debet afgetrokken).</i>
K.	<i>Voorzieningen.</i>
L.	<i>Transitorische posten.</i>
M.	<i>Geplaatst kapitaal.</i>
N.	<i>Reserves.</i>
O.	<i>Winst over het afgelopen boekjaar.</i>
P.	<i>Winst over vorige boekjaren.</i>
	
	

Schema voor de winst- en verliesrekening ex. art. 20 (onverkort).

I <i>Bedrijfsresultaat.</i>		
1. - Netto-omzet.	
2. - Mutatie voorraden halffabrikaat, goederen in bewerking en gerede produkten.	
3. - Andere zelf geproduceerde activa.	
4. - Overige baten uit bedrijf.	
	<hr/>	
5. - Materiaalverbruik.	
6. - Personeelskosten.	
7. - a. Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa.	
b. Afschrijving op vlottende activa.	
8. - Overige bedrijfskosten.	
	<hr/>	
9. - Bedrijfsresultaat.	<hr/>
		<hr/>
II <i>Financiële resultaten.</i>		
10. - Winsten uit deelnemingen, waarvan uit concernondernemingen.
11. - Opbrengsten uit beleggingen op lange termijn, waarvan uit concern- ondernemingen.
12. - Overige rentebaten, waarvan uit concernondernemingen.
	<hr/>	<hr/>
13. - Afschrijvingen op deelnemingen en beleggingen.
14. - Rentelasten, waarvan aan concern- ondernemingen.
		<hr/>
15. - Financieel resultaat.
III <i>Buitengewone baten en lasten.</i>		
16. - Buitengewone baten.	
17. - Buitengewone lasten.	
18. - Saldo buitengewone baten en lasten.	<hr/>
19. - Tussentelling I+II+III.	<hr/>

Bijlage III (vervolg)

IV *Belastingen.*

20. - Belastingen naar de winst.

- opeisbaar.

- niet opeisbaar.

21. - Overige belastingen voor zover
niet begrepen in I+II+III.

.....

V *Netto jaarwinst.*

.....

=====

Schema voor de winst- en verliesrekening ex. art. 21 (scontrovorm - verkort overeenk. art. 24)

A. LASTEN.

I	<i>Bedrijfslasten.</i>	
	3. Personeelskosten.
	4. a. Afschrijvingen vaste activa.
	b. Afschrijvingen vlottende activa.
	5. Overige bedrijfslasten.
II	<i>Financiële lasten.</i>	
	1. Afschrijving op deelnemingen en beleggingen.
	2. Rentelasten, waarvan aan concern- ondernemingen.
III	<i>Buitengewone lasten.</i>
IV	<i>Belastingen.</i>	
	1. Belastingen naar de winst.	
	- opeisbaar.
	- niet opeisbaar.
	2. Overige belastingen.
		<hr/>
V	<i>Netto jaarwinst.</i>
		<hr/>
		<hr/>
		<hr/>

B. BATEN.

I	<i>Bruto bedrijfsresultaat.</i>
II	<i>Financiële baten.</i>	
	1. Winsten uit deelnemingen, waarvan uit concernondernemingen.
	2. Opbrengsten uit beleggingen, waarvan uit concernondernemingen.
	3. Overige rentebaten, waarvan uit concernondernemingen.
III	<i>Buitengewone baten.</i>
IV	<i>Netto verlies over het jaar.</i>
		<hr/>
		<hr/>
		<hr/>

Schema voor de winst- en verliesrekening ex. art. 22 (verkort overeenk. art. 24)

I	<i>Bedrijfsresultaat.</i>		
	1. t/m 3. en 6. Bruto bedrijfsresultaat.
	4. Verkoopkosten.	
	5. Algemene beheerskosten.	
		<u>.....</u>	
	7. Bedrijfsresultaat.		<u>.....</u>
II	<i>Financiële resultaten.</i>		
	8. Winsten uit deelnemingen, waarvan uit concernondernemingen.
	9. Opbrengsten uit beleggingen op lange termijn, waarvan uit concern- ondernemingen.
	10. Overige rentebaten e.d., waarvan uit concernondernemingen.
			<u>.....</u>
	11. Afschrijvingen op deelnemingen en be- leggingen.	
	12. Rentelasten, waarvan aan concern- ondernemingen.
			<u>.....</u>
	13. Financieel resultaat.		<u>.....</u>
III	<i>Buitengewone baten en lasten.</i>		
	14. Buitengewone baten.	
	15. Buitengewone lasten.	
			<u>.....</u>
	16. Saldo buitengewone baten/lasten.	
	17. Tussentelling I+II+III.	
IV	<i>Belastingen.</i>		
	18. Belastingen naar de winst.		
	- opeisbaar.	
	- niet opeisbaar.	
	19. Overige belastingen voor zover niet onder I, II en III vermeld.	
			<u>.....</u>
		
V	<i>Netto jaarwinst.</i>		<u>.....</u>
			<u>.....</u>
			<u>.....</u>

Schema voor de winst- en verliesrekening ex. art. 23 (onverkort)

A. LASTEN.

I	<i>Bedrijfslasten</i>	
	1. Fabricagekostprijs verkopen (incl. afschrijvingen).
	2. Verkoopkosten (incl. afschrijvingen).
	3. Algemene beheerskosten (incl. afschrijvingen).
II	<i>Financiële lasten.</i>	
	1. Afschrijving op deelnemingen en beleggingen.
	2. Rente- en soortgelijke lasten, waarvan aan concernondernemingen.
III	<i>Buitengewone lasten.</i>
IV	<i>Belastingen.</i>	
	1. Belastingen naar de winst.	
	- opeisbaar.
	- niet opeisbaar.
		<hr/>
	2. Overige belastingen, voorzover niet onder I, II en III vermeld.
V	<i>Netto jaarwinst.</i>
		<hr/>
		<hr/>
		<hr/>

B. BATEN.

I	<i>Bedrijfsopbrengsten.</i>	
	1. Netto-omzet.
	2. Overige baten uit bedrijf.
II	<i>Financiële baten.</i>	
	1. Opbrengsten uit deelnemingen, waarvan uit concernondernemingen.
	2. Opbrengsten uit beleggingen, waarvan uit concernondernemingen.
	3. Overige rente- en soortgelijke baten, waarvan uit concernondernemingen.
III	<i>Buitengewone baten.</i>
IV	<i>Netto verlies over het jaar.</i>
		<hr/>
		<hr/>
		<hr/>